

**«СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИКА,
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА,
МЯГКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ -2019»**

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

07 ИЮНЯ 2019 г.

Москва, издательство «Научная библиотека»

**SYSTEMIC ECONOMICS,
SOCIO-ECONOMIC CYBERNETICS,
SOFT MEASUREMENTS IN ECONOMY-2019»**

**PROCEEDINGS OF THE ANNUAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE**

07 JUNE 2019

Moscow, Scientific Library Publishing House

**Научная библиотека
издательский дом**

УДК 330(08)
ББК 65.050.03
С23
С23

«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике -2019»: сборник материалов ежегодной международной научно-практической конференции (07 июня 2019) / под общ. ред. Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. – М.: Научная библиотека, 2019. – 304 с. – DOI 10.33278/SESECSM-2019

ISBN 978-5-6042212-3-5

В настоящем сборнике представлены материалы (аннотации докладов) ученых и практиков, принявших участие в ежегодной международной научно-практической конференции «Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике -2019» (07 июня 2019). Журналы-информационные партнеры, публикующие статьи, подготовленные на основе докладов: «Экономическая наука современной России», «Управленческие науки», «Актуальные проблемы экономики и права», «Мир (Модернизация. Инновации. Развитие)», «Экономика и математические методы», «Высшее образование в России», «Нижегородское образование», «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского», издательский дом «Научная библиотека», сетевое научно-исследовательское периодическое издание «Хроноэкономика».

При поддержке
Российского фонда
фундаментальных
Исследований
(проект №19-010-20128)

Supported by the
Russian Foundation
for Basic Research
(project No. 19-010-20128)

ISBN 978-5-6042212-3-5

© Коллектив авторов, 2019
© Финансовый университет, 2019
© ИД «Научная библиотека», 2019

«Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019»: Proceedings of the Annual international scientific and practical conference (07 June 2019) – Moscow, Scientific Library, 2019. – 304 p. – DOI 10.33278/SESECSM-2019

ISBN 978-5-6042212-3-5

This proceedings presents materials (abstracts of reports) of scientists and practitioners who participated in the annual international scientific-practical conference «Systemic economics, socio-economic cybernetics, soft measurements in economy-2019 (June 07, 2019). Magazines-information partners, publishing articles, prepared on the basis of the reports: «Economics of Contemporary Russia», «Management sciences», «Actual problems of economics and law», «MIR (Modernization. Innovation. Research)», «Economics and mathematical methods», "Higher education in Russia", "Nizhny Novgorod education", "Issues of modern science and practice. University named after V.I. Vernadsky", publishing house "Scientific library", network research periodical "Chronoeconomic».

ISBN 978-5-6042212-3-5

© The Group of the Authors, 2019
© Financial University, 2019
© PH «Scientific library», 2019

Никонова Алла Александровна (Россия, Москва, ЦЭМИ РАН)
Nikonova Alla Alexandrovna (Russia, Moscow, CEMI RAS)
«Новая системность» и стратегирование новой экономики: возможности и риски
"New systematic" and strategizing a new economy: opportunities and risks

*Международная научно-практическая конференция
«Системная экономика, социально-экономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике-2019»*

Risk analysis of competition between established and created tools for the development of the territory of advanced socio-economic development and industrial policy

НИКОНОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА 144
NIKONOVA ALLA ALEXANDROVNA
**«Новая системность» и стратегирование новой экономики:
возможности и риски**
"New systematic" and strategizing a new economy: opportunities
and risks

НИКОНОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
NIKONOVA ALLA ALEXANDROVNA

**«Новая системность" и стратегирование новой экономики:
возможности и риски**
"New systematic" and strategizing a new economy:
opportunities and risks

Аннотация. Доклад направлен на развитие концепции стратегического планирования и управления меняющейся экономикой. Выделены четыре основных блока особенностей новой экономики, которые следует принимать во внимание при построении стратегий на различных уровнях иерархии. Исследование базируется на положениях системной экономической теории, которая дает возможность полнее, нежели отдельные известные теории и концепции, разглядеть и описать состояние и динамику изменений в их взаимном влиянии на сектора экономики и общества. В этом смысле можно говорить о том, что «новая системность» стратегического планирования означает приведение в соответствие механизмов построения стратегии как с требованиями новой экономики, так и с внутренней логикой эволюции национальной социально-экономической системы (СЭС). Показаны возможности и риски в продвижении российской экономики на пути научно-технологического развития в новых условиях. Сделан вывод о том, что риски вызваны в значительной степени ненадлежащим качеством планирования и управления. Приведена схема стратегирования научно-технологического развития экономики. Следование системной концепции стратегирования новой экономики может привести к гармонизации СЭС. В противном случае дисбаланс секторов и нестационарность экономики могут усилиться. Системное видение сути перемен и системное понимание их влияния на СЭС помогут сделать нужные акценты в построении стратегий.

Ключевые слова: стратегического планирования,

экономическая теория.

Abstract. The report aims to develop the concept of strategic planning and governance in a changing economy. Four main blocks of features of the new economy are detected that should be taken into account when strategies are being built at different levels of the hierarchy. The study is based on the provisions of the system economic theory, which makes it possible, more than certain well-known theories and concepts, to discern and describe the state and dynamics of changes in their mutual influence on the sectors of the economy and society. In this sense, we can say that the “new systematic” of strategic planning means aligning the mechanisms of strategy building with both the requirements of the new economy and the internal logic of the evolution of the national socio-economic system (SES). The possibilities and risks are shown in advancing the Russian economy on the path of scientific and technological development in new conditions. It is concluded that the risks are largely due to inadequate quality of planning and governance. The strategizing scheme of scientific and technological development of the economy is given. The system concept following in strategizing the new economy can lead to harmonization of the SES. Otherwise sectoral imbalances and nonstationary of economy may increase. A systemic vision of the essence of changes, as well as a systemic understanding of their impact on the SES, will help to make the necessary emphasis in the construction of strategies.

Keywords: strategic planning, economic theory.